

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI MADANIY XUSUSIYATLAR VA ULARNING O'ZIGA XOSLIGI

Esanov Sirojiddin Soat o'g'li

Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430490>

Kirish

Madaniyat va til o'zaro uzviy aloqada bo'lib, ular bir-birini to'ldiradi hamda jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy hayotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Til nafaqat aloqa vositasi, balki xalqning milliy o'zligi, qadriyatlar va mentalitetini mujassamlashtiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois ingliz va o'zbek tillarini lingvokulturologik nuqtayi nazardan qiyosiy tahlil qilish har ikki xalqning dunyoqarashi va ijtimoiy hayot tarzini anglashga yordam beradi (Kramsch, 1998). O'zbek tilidagi murojaat shakllari, maqollar va iboralar xalqning jamoaviylik, hurmat va birdamlikka yo'naltirilganligini ko'rsatsa, ingliz tilidagi nutq madaniyatida individualizm, aniqlik va diplomatik ifodalar ustuvorlik qiladi (Samovar va boshq., 2010).

Ingliz tilidagi madaniy xususiyatlar

Ingliz tilida madaniy qadriyatlar ko'proq shaxs erkinligi, vaqtni qadrlash va muloyimlik bilan bog'liqdir. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, inglizlar nutq jarayonida ko'pincha yumshoq shakldagi ifodalarni qo'llashga intiladilar, bu esa ular uchun "conflict avoidance" strategiyasining muhimligini ko'rsatadi (Brown & Levinson, 1987). Masalan, ingliz tilida oddiy rad etish ham "I'm afraid this is not possible" tarzida muloyim shaklda ifodalanadi. Bundan tashqari, ingliz tilidagi understatement hodisasi – voqelikni kamaytirib ko'rsatish madaniy odatga aylangan. Masalan, yomg'irli kunda "It's a bit wet today" iborasini ishlatish inglizcha muloqot uslubining o'ziga xosligidir. Shuningdek, vaqtni qadrlash ingliz madaniyatining muhim jihati bo'lib, "Time is money", "Punctuality is the soul of business" kabi iboralar bunga dalil bo'la oladi.

O'zbek tilidagi madaniy xususiyatlar

O'zbek tilida madaniyatning asosiy tayanch nuqtasi jamoaviylik va hurmatdir. Til birliklarida milliy an'analar, qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlar ifodalanadi. Masalan, suhbatdoshga murojaat etishda aka, opa, uka, amaki, domla, ustoz kabi so'zlarning qo'llanishi nafaqat ijtimoiy maqomni bildiradi, balki mehr va hurmat ifodasini ham beradi (Hoshimov, 2019). O'zbek xalq maqollarida birdamlik va hamjihatlik g'oyasi kuchli: "Birlikda baraka bor", "El bilan yurgan el bo'lar" kabi maqollar o'zbek mentalitetining asosiy ko'rinishlaridan biridir. Bundan tashqari, o'zbek nutqida ko'p hollarda to'g'ridan-to'g'ri buyruq emas, balki iltimos shakllari qo'llaniladi: masalan, inglizcha "Close the door" o'zbekchada "Eshikni yopib qo'ysangiz, yaxshi bo'lardi" tarzida ifodalanishi ko'proq samimiylik va hurmatni aks ettiradi.

Qiyosiy tahlil va o'ziga xosliklar

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek tillari o'zining lingvomadaniy xususiyatlari bilan bir-biridan tubdan farq qiladi. Ingliz tili orqali ifodalangan madaniyat individuallik, aniqlik va mantiqiylikni namoyon etsa, o'zbek tilida birdamlik, samimiylik va hurmat-izzat ustuvorlik qiladi. Misol uchun, ingliz tilida talaba o'qituvchiga oddiygina "Hello, professor" deb murojaat qilishi mumkin. O'zbek madaniyatida esa murojaat shakli ko'proq samimiyat va hurmatni o'z ichiga oladi: "Assalomu alaykum, ustoz". Shuningdek, inglizlar ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri gapirsa-da, o'zbeklar ko'proq bilvosita ifodalardan foydalanadilar.

Bu farqlar muloqot jarayonida baʼzan tushunmovchilikka sabab boʻlsa-da, intermadaniy kompetensiyani rivojlantirish orqali ularni samarali yengib oʻtish mumkin (Wierzbicka, 1991).

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz va oʻzbek tillaridagi madaniy xususiyatlarni oʻrganish intermadaniy muloqot samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ingliz tilidagi muloqot madaniyati shaxsiy erkinlik va aniq ifodalarga asoslangan boʻlsa, oʻzbek tilidagi nutq madaniyati jamoaviylik, hurmat va samimiyatni ustuvor qiladi. Ushbu farqlarni tahlil qilish nafaqat lingvistik jihatdan, balki madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois til oʻrganishda lingvistik bilim bilan bir qatorda madaniy kompetensiyani rivojlantirishga ham alohida eʼtibor qaratilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Hall, E. T. (1976). *Beyond Culture*. New York: Anchor Books.
3. Kramsch, C. (1998). *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press.
4. Samovar, L. A., Porter, R. E., & McDaniel, E. R. (2010). *Communication Between Cultures*. Boston: Wadsworth.
5. Wierzbicka, A. (1991). *Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction*. Berlin: Mouton de Gruyter.
6. Hoshimov, O. (2019). *Til va madaniyat aloqalari*. Toshkent: Oʻzbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
7. Moʻminova, L. R. (2023). Results of focusing on art and culture in the new Uzbekistan. *Экономика и социум*, (10 (113)-2), 244-247.
8. Xusanov, H. (2021). Historical stages of Uzbek national singing art. *Интернаука*, (22-4), 59-60
9. Isroilova, X. (2023). Oʻzbek folklorshunosligining rivojlanishida folklorshunos olimlarning qoʻshgan hissalar. *Oriental Art and Culture*, 4(3), 800-811.
10. Karimov, I. (2014). *Madaniyat va til uygʻunligi*. Toshkent: Fan nashriyoti.